

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O AMBIENTE ESCOLAR

INCLUSIVE EDUCATION AND THE SCHOOL ENVIRONMENT

Liliane Francatto Ciriano Biazotto¹, Luiz Henrique Biazotto²

117

1- Docente da ETEC de Mogi Mirim “Pedro Ferreira Alves”; 2- Diretor e docente da FATEC de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

Contato: lzbiazotto@gmail.com

RESUMO

Nos dias atuais, as diferenças entre os indivíduos são bastante discutidas pela sociedade e pelo sistema de ensino brasileiro, no entanto discutir apenas não é suficiente. Este trabalho evidencia a falta de profissionais qualificados em uma escola pública de ensino médio e técnico para lidar com diversas situações do dia a dia relacionadas a indivíduos portadores de necessidades especiais e que necessitam ser incluídos na sociedade sem que sejam vistos como indivíduos diferentes. A falta de investimento do poder público a fim de dar condições adequadas de trabalho aos profissionais da área de Educação também é evidenciada, mostrando o despreparo destes profissionais para lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais e com a prática de *bullying* que essas pessoas sofrem dentro da escola pelos próprios colegas de sala.

Palavras-chave: Inclusão Social. *Bullying*. Escola. Inclusão.

ABSTRACT

Nowadays, the differences between individuals are widely discussed by society and by the Brazilian education system, although just discussing is not enough. This work highlights the lack of qualified professionals in a public secondary and technical school to deal with various day to day situations related to individuals with special needs and who need to be included in society without being seen as different. The lack of public investment in order to provide adequate working conditions to professionals in the Education area is also evidenced, showing the lack of preparation of these professionals to deal with people with special needs and with bullying that these people suffer inside the school by their classmates.

Keywords: Social inclusion. *Bullying*. School. Inclusion.

INTRODUÇÃO

No final do século XX deu-se início a discussões sobre a exclusão social, e justamente neste contexto surgiu o termo inclusão que é a sociedade denunciar, repudiar e até mesmo acabar com as diferenças entre as pessoas normais e portadoras de deficiência buscando igualdade entre as pessoas, independentemente de cor, raça e tipo de deficiência. Porém vale ressaltar que essa questão é muito delicada, além de tudo é uma questão política. (OLIVEIRA, 2003).

Para o trabalho educacional do país incluindo a escola, os educadores, pedagogos entre outros profissionais da área da educação, o processo de inclusão deve atender todos indistintamente, incorporar as diferenças no contexto escolar, o que por sua vez vai exigir a transformação de seu cotidiano, vai modificar a forma com que os profissionais da área de educação trabalham e conseqüentemente a forma com que a sociedade olha para as pessoas. (OLIVEIRA, 2003).

Um dos desafios encontrados nas escolas, principalmente as de ensino básico, é a falta de estrutura para receber alunos que precisam de inclusão. Algumas escolas não estão preparadas adequadamente e falta acessibilidade e preparo dos Professores, funcionários da escola ou até mesmo da equipe pedagógica sem mencionar a sociedade que não está preparada para aceitar as diferenças das outras pessoas. Contudo, aliar o processo de democratização quantitativa ao processo da qualificação da escola pública e a atual situação política do país que é pouco favorável, havendo de um lado os políticos e suas propostas políticas e do outro lado a educação e toda a sua problemática e entraves políticos e socioeconômicos em que se encontra é uma barreira a ser enfrentada. Dessa forma a proposta de uma educação inclusiva é considerada um desafio para os educadores. (MANTOAN, 2001; ALPINO; EMMEL, 2003; MORI, 2003; OLIVEIRA; 2003; OLIVEIRA; 2003).

Para Oliveira (2003), a inclusão pode ser definida a partir do princípio filosófico com o intuito de que a inclusão nada mais é do que a convivência das diversidades, partindo do princípio filosófico que as diferenças são características do ser humano e caracterizam-se como a maior riqueza da vida em sociedade.

Segundo Karagiannis, Stainback e Stainback (1999), a inclusão nada mais é do que a prática da vivência em sociedade de indivíduos que possuem independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural diferentes e independente do ambiente em que vive, todas as suas necessidades são satisfeitas.

Ainda para Ferreira (2004), um aspecto relacionado as políticas públicas de inclusão e que está em pauta nas reformas educacionais desde a década de 90, refere-se ao processo de desconcentração ou descentralização, em decorrência ao descrito na constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1994) e de sua Emenda Constitucional nº 14 (BRASIL, 1996), em que definiu-se as responsabilidades para o orçamento à Educação Básica entre União, Estados e Municípios com o Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério FUNDEF, que

incentiva o municipalização do ensino fundamental em decorrência da vinculação de 60% dos recursos orçamentários para a Educação.

Em uma sociedade que cada vez mais o tema inclusão é discutido, este trabalho se justifica a partir da demanda de alunos portadores de deficiência, independentemente da deficiência apresentada, e a infraestrutura encontrada nas Escolas e como os Professores são preparados para lidar com essa situação, como os demais alunos da Escola lidam com a deficiência de um outro aluno. Partindo desse princípio, esse trabalho vai debater o tema e apontar algumas melhorias para lidar com a situação da Inclusão dentro do ambiente escolar.

Desta forma, o objetivo do presente artigo é discutir a inclusão de alunos em uma escola pública de nível médio e técnico. Com isso, espera-se mostrar que na maioria das vezes as escolas e os profissionais da educação não estão preparadas para a inclusão e consequentemente os alunos pagam o preço e ainda são discriminados pela sociedade em pleno século XXI.

CONSTRUCTO METODOLÓGICO

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi usada a vivência diária da rotina dos professores, alunos e funcionários da Etec Pedro Ferreira Alves, que é uma Escola Pública de Ensino Médio e Técnico que pertence ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CEETEPS, a fim de discutir a falta de estrutura e preparo dos profissionais da Educação, o preconceito da sociedade inclusive dos discentes, e os alunos da Inclusão que chegam para estudar na Escola.

A ESTRUTURA DA ESCOLA E A INCLUSÃO

A escola Pedro Ferreira Alves, no ano de 2009 e 2010 aproximadamente passou por uma reforma para se adequar para atender alunos com necessidades especiais de locomoção, e foram instaladas em todos os blocos da unidade rampas para acesso aos portadores de deficiência física (cadeirantes) e elevador para acesso ao primeiro piso do bloco A da unidade, além de uma plataforma elevatória para acesso ao pátio da escola. As salas de aula do Ensino Médio são salas ambiente, ou seja, são os alunos que trocam de sala e não o Professor. Ao longo desses anos, a unidade recebeu diversos alunos portadores de necessidades especiais, no entanto a plataforma de elevação para acesso ao pátio da unidade sempre apresenta problemas e atualmente está desativada conforme é possível ver nas figuras 1 e 2, o que causa transtorno para o aluno se locomover dentro da unidade que é bem grande, e conta com 5 blocos entre salas de aulas e laboratórios.

Figura 1 – Plataforma de elevação entre Bloco A térreo e Bloco B pátio.

120

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

A figura 2 mostra que a plataforma de elevação está desativada há um bom tempo, pois existe um banco bem na frente da porta que sai para o pátio.

Figura 2 – Banco na frente da porta da plataforma de Elevação que dá acesso ao Bloco B pátio.

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

Contudo vale ressaltar que o terreno é bastante íngreme, e para acessar alguns blocos da unidade é necessário subir um pequeno morro conforme é evidenciado nas figuras 3 e 4.

Figura 3 – Terreno em aclave para acesso ao pátio e ao bloco C e D da unidade.

122

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

Figura 4 – Terreno em aclave e rampa de acesso ao Bloco D.

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

É possível observar na figura 4 que a instalação do aparelho de ar-condicionado em um laboratório do bloco C acaba prejudicando o acesso à rampa que dá acesso ao bloco D da unidade, além de passar por lugares pouco acessíveis a portadores de deficiência conforme mostra as figuras 5 e 6.

Figura 5 – Terreno em alicive e rampa de acesso ao Bloco C fora de padrão.

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

Figura 6 – Local de difícil acesso entre o Bloco A e o Bloco E da Etec Pedro Ferreira Alves.

Fonte: Imagem capturada pelos autores.

Estes problemas apontados são apenas para pessoas que precisam de acessibilidade, um outro ponto que vale ressaltar é que a Unidade não tem livros didáticos em braile para pessoas portadora de deficiência visual e não tem um profissional qualificado para a linguagem de sinais (LIBRAS) para pessoas com deficiência auditiva e nem o corpo docente está preparado para atender essa demanda. Tudo isso sem falar nas pessoas que possuem outros problemas, como por exemplo o autismo, síndrome de *down*, pessoas que possuem deficiência nos membros superiores impossibilitando a escrita.

Também é importante ressaltar que a unidade não tem cadeiras especiais para atender as pessoas com necessidades especiais, nem banheiros adaptados, nem adaptação nos laboratórios ou software adequado para atender esse público. O máximo que a Direção da Unidade conseguiu até o momento foi a contratação por tempo determinado de uma pessoa chamada de cuidadora para auxiliar os alunos cadeirantes que estudam na unidade.

O TREINAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS E A INCLUSÃO

As Etecs são mantidas pelo Centro Paula Souza que promove todos os anos diversas capacitações para Professores e Funcionários, inclusive desenvolveu um site de capacitações dedicado aos seus colaboradores (<http://www.cpscetec.com.br>), onde mantém todas as capacitações que são oferecidas ao longo dos anos, no entanto não têm capacitações exclusivas para seus colaboradores desenvolverem técnicas de como trabalhar com pessoas que necessitam da inclusão, ou seja, a palavra inclusão está sendo usada por toda a sociedade, porém os governantes não treinam seus funcionários para lidar com essa situação na prática e conseqüentemente isso não é um problema exclusivo do governo, com certeza as instituições privadas também sofrem com esse problema.

O mais adequado seria que um educador deveria ao menos saber a linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) para poder se comunicar com os deficientes visuais que podem por ventura estar matriculados em sua disciplina, porém esse problema não é único dos deficientes auditivos. Como pode-se observar, a maioria das Escolas não têm piso tátil instalado para deficientes visuais e tampouco está preparada para recebê-los em sala de aula.

De fato, a falta de treinamento oferecido aos profissionais da Educação para trabalhar o tema INCLUSÃO é um problema, tendo em vista que esses profissionais são os responsáveis pela formação do indivíduo que conseqüentemente terá que enfrentar a sociedade que na maioria das vezes é cruel, ou seja, da mesma forma que a Escola não está preparada para lidar com a inclusão, diversas cidades brasileiras também não estão.

A palavra INCLUSÃO precisa ser amplamente respeitada e principalmente os governantes devem investir neste projeto se desejarem diminuir a barreira existente entre os ambientes que normalmente são projetados para pessoas “normais” e não para

portadores de necessidades especiais, a começar pelo ambiente escolar, que na infância e adolescência tem um significado muito importante na formação do indivíduo para a vida profissional.

OS DISCENTES, A SOCIEDADE E A INCLUSÃO

125

Uma pessoa portadora de necessidades especiais, embora com todo o projeto de Inclusão discutido ao longo deste trabalho, tem de fato necessidades especiais e são diferentes das demais pessoas, embora o que se prega é a igualdade entre as pessoas independentemente de sua posição socioeconômica, cor, raça entre outros. Essas pessoas sofrem *bullying* na infância ou na vida adulta. O termo *bullying*, usado nos dias atuais é uma palavra bonita para outros termos da Língua Portuguesa como chacota, tirar sarro, debochar entre outras.

Essas pessoas com necessidades especiais que estão sendo vítimas de *bullying*, na maioria dos casos precisam de acompanhamento psicológico e de uma atenção redobrada pelos educadores dentro da escola e principalmente dentro da sala de aula, onde o contato com outros alunos é mais próximo e é onde todo o preconceito começa a existir.

No entanto existe um entrave, na verdade uma barreira, o orientador educacional na maioria das vezes não está capacitado para lidar com esse tipo de problema dentro da escola, não está capacitado para conversar com os alunos envolvidos e tampouco para conversar com os pais ou responsáveis, uma vez que um simples ato de repreensão por um profissional da educação pode ser interpretado de forma errada pelos pais e vira um caso de processo judicial, fato este que evidencia que a própria sociedade não sabe como lidar com essa situação e nem conviver de forma harmoniosa com as diferenças existentes. Outro fato que merece atenção especial é que os professores também não sabem como agir dentro da sala de aula para evitar que outros alunos pratiquem o *bullying* ou até mesmo evitar que um caso de *bullying* vire notícia de jornal ou acabe em um processo judicial.

Na sociedade em que vivemos já sofremos com as diferenças de posição social, cultural, e fatalmente vamos continuar a sofrer até que a própria sociedade passe a aceitar as diferenças que existem entre as pessoas, independentemente se essa diferença é física, psicológica, social ou cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto neste trabalho, e do que é vivenciado dentro de uma escola de ensino médio e técnico, é possível perceber que o as pessoas julgam umas às outras independentemente de sua posição social, cultural e conseqüentemente os pais não

conversam com os filhos sobre as diferenças que existem entre as pessoas fazendo com que seus filhos aceitem essas diferenças e não pratiquem *bullying* dentro da escola ou fora dela.

No mundo em que vivemos hoje, com o fato da globalização, acesso à Internet e à informação a sociedade deveria estar mais informada, mais culta e aceitar as diferenças entre as pessoas, no entanto o que acontece é exatamente o contrário, a sociedade está cada vez mais preocupada consigo mesma e de certa forma fecha os olhos para as diferenças ou ferem os indivíduos excluindo-os ao invés de incluir.

Como proposta de trabalho futuro, seria válido fazer uma pesquisa de campo abordando os itens discutidos neste trabalho evidenciando o dia a dia de uma instituição de ensino médio e técnico e observando dentre os alunos, professores e funcionários se eles fazem e como fazem esse trabalho tão polêmico, tão discutido e extremamente importante para que a sociedade aceite todos como sendo iguais, inclusive, perante a Constituição Federal, Artigo 5º - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Sendo assim, todos nós somos iguais e temos nossos direitos resguardados e protegidos pela lei.

REFERÊNCIAS

ALPINO, A. M. S.; EMMEL, M. L. G. **Atendimento Educacional de Alunos com Paralisia Cerebral no Ensino Público Regular de Londrina**. In: MARQUEZINE, M. C. et al. (Org.). *Inclusão*. Londrina, PR: EDUEL, 2003.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. **Disposições Constitucionais Transitórias**. Legislação, Brasília, DF, 1988. Disponível em: <<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/fc6218b1b94b8701032568f50066f926/54a5143aa246be25032565610056c224?OpenDocument>>. Acesso em: 12 jul. 2017.

FERREIRA, J. R. **Políticas Públicas e a Universidade: uma avaliação dos 10 anos da Declaração de Salamanca**. In: OMOTE, S. *Inclusão: intenção e realidade*. Marília, SP: Fundepe Publicações, 2004.

KARAGIANNIS, A.; STAINBACK, W.; STAINBACK, S. **Fundamentos do Ensino Inclusivo**. In: STAINBACK, W.; STAINBACK, S. (Org.). *Inclusão: um guia para educadores*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão Escolar: o que É? Por quê? Como Fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MORI, N. N. R. **Alunos Especiais Inseridos em Classes Regulares.** In: MARQUEZINE, M. C. et al. (Org.) Inclusão. Londrina, PR: EDUEL, 2003.

OLIVEIRA, A. A. (2003). **Educação Inclusiva:** concepções teóricas e relato de experiência. In: MARQUEZINE, M. C. et al. (Org.). Inclusão. Londrina, PR EDUEL, 2003.

127

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.